

УДК 658

**СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ****THE ESSENCE, CLASSIFICATION AND CONTROL FEATURES NEGOTIABLE
ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT**

©Сафонова Н. С.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natka-katenak@yandex.ua*

©Safonova N.

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natka-katenak@yandex.ua*

©Блажевич О. Г.

*канд. экон. наук
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь Россия, blolge@rambler.ru*

©Blazhevich O.

*PhD, Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru*

©Гнездилова А. С.

*Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь Россия*

©Gnezdilova A.

*Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia*

Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия «оборотные активы», дается их классификация, рассматривается кругооборот оборотных активов. На примере предприятия ПАО «Предприятие Гальваник» рассматриваются особенности анализа динамики и структуры оборотных активов. Даются рекомендации по повышению эффективности использования оборотных активов.

Abstract. The article reveals the essence of the notion of “negotiable assets”, provides their classification, is considered the turnover of capital assets. The example of the enterprise of the PJSC “Enterprise Galvanic” are especially analysis of the dynamics and structure of the capital assets. Recommendations are made to improve the efficiency of the use of capital assets.

Ключевые слова: оборотные активы, подходы к определению оборотных активов, классификация оборотных активов, кругооборот оборотных активов, управление оборотными активами.

Keywords: Current assets, approaches to the definition of capital assets, the classification of the capital assets, the turnover of capital assets and the management of working capital assets.

Для современных предприятий, основной целью деятельности которых является максимизация конечных результатов, особенно важно иметь устойчивое финансовое положение, высокую конкурентоспособность и хорошее финансовое состояние в целом. Для обеспечения вышеуказанных параметров деятельности необходимо эффективно управлять имеющимися в распоряжении активами.

Управление активами — это особая сфера финансового менеджмента, представляющая собой «постоянный процесс анализа, прогнозирования, планирования, организации, регулирования и контроля формирования и использования ресурсов предприятия» [1, с. 184]. Таким образом, управление активами подразделяется на управление оборотными и внеоборотными активами. Внеоборотные активы по своей сути являются основой производственной деятельности предприятия. Они значительно воздействуют на конечный финансовый результат хозяйствующего субъекта, поскольку от их технического уровня, их состояния, стоимости и степени изношенности зависит конечная стоимость продукции и дальнейшая прибыль от ее реализации [2]. Кроме внеоборотных активов для предприятия важную роль для предприятия играют оборотные активы.

В экономической литературе оборотным активам предприятия посвящено множество трудов ученых. И. В. Бабенко, Н. П. Кондраков, И. А. Бланк, Ю. Н. Воробьев, Т. Б. Лейберт, Г. В. Савицкая, А. Д. Ларионов, В. В. Ковалев, Я. В. Соколова, М. И. Куттер — все эти отечественные и зарубежные ученые в своих работах рассматривали оборотные активы, их сущность и классификацию, специфику и особенности управления ими. Однако, несмотря на значительное количество научных разработок, данная тема нуждается в дальнейшем ее изучении и исследовании. Особенно это касается таких вопросов, как: определение единого подхода к толкованию сущности оборотных активов; разработка единой классификации, которая бы содержала все возможные классификационные признаки, встречающиеся в литературе; описание сущности кругооборота оборотных активов, а также выявление его специфики. На основании вышесказанного следует отметить, что выбранная тема исследования является актуальной и значимой для дальнейшего развития экономической мысли.

Анализ литературы показал, что ученые, занимающиеся изучением вопросов управления активами предприятия, используют разные подходы к определению оборотных активов. В наиболее общем виде совокупность подходов можно представить в виде схемы (Рисунок 1).

Как видно из Рисунка 1, на практике практически наравне применяются как понятие оборотных средств, так и понятие оборотных активов. Принципиальное различие между ними заключается в сфере применения данных категорий: так, в экономическом анализе применяют понятие «оборотные средства», в то время как в бухгалтерском учете используют термин «оборотные активы». Кроме того эти понятия необходимо разделять также и потому, что особенностью основных средств является перенос своей стоимости на произведенный товар (предоставленную работу или услугу), а оборотных активов — то, что они предназначены для непрерывного и постоянного функционирования предприятия [3, с. 29].

На основании проведенного анализа можно предложить собственное определение понятия оборотные активы. Итак, под оборотными активами будем понимать направление использования находящегося в распоряжении предприятия капитала, которое характеризуется высокой мобильностью и способностью преобразовываться в денежные средства и их эквиваленты; срок обращения оборотных активов при этом не превышает одного года или операционного цикла. Целью инвестирования капитала в оборотные активы является, прежде всего, обслуживание кругооборота финансовых ресурсов организации, обеспечивая при этом как производственную, так и инвестиционную деятельность предприятия.

(Источник: Составлено авторами).

Рисунок 1. Подходы к определению сущности оборотных активов.

Классификация оборотных активов, как и активов в целом, достаточно широка и насчитывает множество признаков. Примечательно то, что в экономической литературе не определяется комплексная классификация, включающая наиболее распространенные классификационные признаки, которые повсеместно встречаются в экономической литературе. Вместо этого существует множество различных классификаций, в которых ряд признаков либо дублируются, либо имеют различные названия, сохраняя при этом свою суть. В связи с этим возникают трудности в определении вида оборотного актива, что может привести к ошибочному его определению и, как следствие, негативно отразиться на эффективности управления им. Поэтому представим наиболее общую и всеобъемлющую классификацию в виде схемы (Рисунок 2).

По характеру финансовых источников выделяют:

- валовые оборотные активы — совокупность всего оборотного капитала, которое находится в распоряжении предприятия;
- чистые оборотные активы — совокупность собственного и долгосрочного заемного капитала;
- собственные оборотные активы — часть валовых оборотных активов, сформированная за счет собственных средств предприятия;
- долгосрочные заемные оборотные активы — часть оборотных активов, сформированная за счет долгосрочных обязательств;

–краткосрочные заемные оборотные активы — часть оборотных активов, сформированная за счет краткосрочных обязательств;

–привлеченные оборотные активы — оборотные активы, сформированные за счет текущих обязательств, в состав которых не входят краткосрочные банковские кредиты.

(Источник: Составлено авторами).

Рисунок 2. Классификация оборотных активов.

По степени использования ряд авторов выделяют следующие виды:

- используемые активы — это те активы, которые постоянно эксплуатируются в производственной деятельности или инвестируются с целью получения дохода;
- неиспользуемые активы — это активы в запасе, сверх нормы законсервированные активы, активы на достройке.

По видам оборотных активов традиционно выделяют:

- «запасы сырья, материалы и полуфабрикаты — то, что обеспечивает непрерывный процесс производства на предприятии;
- запасы произведенной, готовой продукции — лежащая на складе продукция, готовая к реализации, а также объем продукции завершенной частично;
- текущую дебиторскую задолженность — это сумма задолженности в пользу предприятия за поставленные товары или услуги, выданные авансы;
- денежные активы — остатки денежных средств в национальной или иностранной валюте, а также краткосрочные финансовые вложения;
- прочие виды оборотных активов — оборотные активы, не включенные в состав рассмотренных выше» [4, с. 242].

Также выделяют оборотные активы в зависимости от риска вложения капитала. Деление происходит на основании ожидаемых рисков, которые сопровождают тот или иной капитал на стадии его вложения.

По степени управляемости активов выделяют нормируемые и ненормируемые оборотные активы. Основное различие между ними заключается в характере их организации на предприятии. Например, запасы, предназначенные для производства, готовая продукция и расходы будущих периодов относятся к нормируемым оборотным активам, поскольку их объем и размеры на предприятии заранее определены. Чего нельзя сказать о дебиторской задолженности, денежных средствах на счетах в банке или же отгруженной продукции: их объем нормировать невозможно.

Деление оборотных активов по степени ликвидности основывается на их распределении относительно их способности при необходимости обращаться в денежные средства.

По месту нахождения на предприятии выделяют реальные и долговые оборотные активы.

–Реальные оборотные активы — активы, которые непосредственно находятся на предприятии.

–Долговые оборотные активы представляют собой преимущественно дебиторскую задолженность, т. е. имеющие стоимостное выражение долговые обязательства покупателей перед предприятием.

В зависимости от характера участия в операционном процессе оборотные активы могут:

- обслуживать производственный цикл, т. е. иметь непосредственное отношение к стадиям производства продукции;
- обслуживать финансовый цикл, т. е. «совокупность товарно–материальных запасов предприятия и суммы дебиторской задолженности, за вычетом суммы кредиторской задолженности компании» [5, с. 173], которая принимает участие в денежном цикле предприятия.

В зависимости от функциональной роли в процессе производства выделяют оборотные фонды и фонды обращения. Сущность оборотных фондов заключается в том, что они целиком и полностью потребляются в каждом производственном цикле. Фонды обращения же призваны обслуживать процесс обращения товаров. Ярким примером фондов обращения является готовая продукция.

И, наконец, согласно последнему классификационному признаку — по периоду функционирования — оборотные активы делятся на постоянную и переменную их часть. Из названия видов активов становится очевидно, что постоянная часть оборотных активов характеризуется тем, что предприятие постоянно испытывает острую необходимость в них. Переменная часть оборотных активов обуславливается сезонным изменением структуры производства и реализации продукции.

По мнению А. О. Кузьминых, «через эффективное управление оборотными активами, достигается максимизация прибыли на вложенный капитал при обеспечении устойчивой и достаточной платежеспособности предприятия» [4, с. 244]. На основании данного утверждения можно заключить, что основным назначением классификации оборотных активов является распределение имеющихся видов по группам с целью дальнейшего эффективного управления ими.

Оборотные активы, как и внеоборотные, находятся в постоянном кругообороте, который представляет собой непрерывное движение запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и денежных средств в процессе осуществления деятельности предприятия. Его специфика заключается в непрерывном преобразовании активов из одного вида в другой. Рассмотрим кругооборот оборотных активов на Рисунке 3.

(Источник [3, с. 30]).

Рисунок 3. Кругооборот оборотных активов.

Кругооборот оборотных активов начинается с того, что приобретенные запасы в процессе производства преобразовываются в готовую продукцию. В данном случае стоимость запасов полностью переносится на произведенную продукцию, следовательно, можно судить о наличии оборотных средств. Затем готовая продукция реализуется покупателям. Оплата за нее может производиться двумя способами: с отсрочкой платежа и путем оплаты непосредственно в день поступления продукции покупателю. Таким образом, на предприятии образуются оборотные активы, как реальные (в случае, если оплата осуществляется сразу и на счет предприятия поступают денежные средства), так и долговые (если продукция продается с отсрочкой платежа и возникает дебиторская задолженность).

Дальнейшее преобразование оборотных активов касается уже финансового цикла предприятия (иначе говоря, цикла денежного оборота). Погашение покупателями дебиторской задолженности приводит к преобразованию оборотных активов в оборотный капитал, который также может использоваться различными способами.

Во-первых, он может быть направлен на приобретение новых запасов для дальнейшего производственного цикла. В этом случае речь идет о приобретении продукции без возникновения кредитных отношений с поставщиком.

Во-вторых, полученные денежные средства могут быть использованы для погашения кредитов и займов, если таковые имеются. Если предприятие испытывает нехватку в собственных средствах, оно вынуждено приобретать кредиты и займы. В данном случае заемный капитал будет использован для формирования оборотного капитала предприятия.

В-третьих, оборотный капитал в виде денежных средств может быть использован для погашения текущих обязательств, представленных в виде кредиторской задолженности перед поставщиками.

Приобретение продукции у поставщиков способствует формированию запасов, которые могут использоваться в дальнейшем производственном цикле. При этом происходит преобразование текущих обязательств в оборотные активы. Кроме того, запасы могут быть приобретены у поставщиков без возникновения кредитных отношений, т.е. оплата в данном случае будет произведена за счет денежных средств, следовательно, будет осуществлено преобразование оборотного капитала в оборотные активы. Таким образом, этот этап является завершающим этапом обращения оборотных активов и одновременно начальным этапом следующего оборота.

Первым этапом управления оборотными активами является проведение анализа динамики и структуры активов, иначе говоря, осуществление их горизонтального и вертикального анализа [6, с. 77; 7, с. 7]. Это позволит определить степень их влияния на общую стоимость имущества предприятия, а также сделать предварительные выводы о состоянии оборотных активов на момент анализа. В дальнейшем полученные данные могут быть использованы для определения путей повышения эффективности использования активов, а также послужить базой для принятия управленческих решений.

Анализ можно проводить как в целом по группе оборотных активов, так и по отдельным ее составляющим. Это даст возможность определить уровень и качество использования того или иного оборотного актива на предприятии, выявить слабые стороны дабы в дальнейшем поспособствовать их устранению. В качестве примера проведем горизонтальный и вертикальный анализ оборотных активов на базе данных ПАО «Предприятие Гальваник». Анализируемый период — 2013–2015 г. г.

По результатам анализа было определено, что стоимость оборотных активов за 2013–2015 годы выросла на 31344 тыс. руб. При этом в наибольшей степени стоимость оборотных активов выросла в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Доля данного увеличения в общем росте стоимости оборотных активов составила 56,598%.

В 2015 году наибольший объем оборотных активов занимают запасы, предназначенные для реализации, т.е. готовая продукция. Данная позиция в течение 2013–2015 годов постоянно увеличивалась. В течение анализируемых периодов данная статья выросла на 22922 тыс. руб. и составила в 2015 году 36628 тыс. руб. При этом в наибольшей степени

этот вид запасов вырос в 2015 году по сравнению с 2014 годом, составив 87,758% общего роста данной позиции за 2013–2015 годы.

Также значительную сумму оборотных активов занимают запасы, предназначенные для производства. В 2015 году они составили 17285 тыс. руб. Однако следует отметить, что динамика в анализируемые периоды была различна — в течение 2013–2014 годов их стоимость выросла, а в течение 2014–2015 г. г. — уменьшилась, по сравнению с 2013 годом в 2015 году стоимость этих видов запасов увеличилась.

Кроме того значительный объем оборотных активов занимает дебиторская задолженность за товары, работы, услуги, составляя в 2015 году 14048 тыс. руб. При этом динамика данной статьи обратно пропорциональна динамике запасов, предназначенных для производства, т. е. в течение 2013–2014 годов стоимость дебиторской задолженности уменьшилась, а в течение 2014–2015 годов увеличилась.

В структуре оборотных активов стабильно три статьи находятся в первой четверке — это запасы, предназначенные для производства; запасы, предназначенные для реализации, и дебиторская задолженность за товары, работы, услуги. В 2013 году эти статьи располагались в таком порядке: дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (28,223%); запасы, предназначенные для реализации, (26,945%) и запасы, предназначенные для производства (24,641%). В 2014 ситуация изменилась: в результате значительного увеличения в абсолютных величинах денежных средств и их эквивалентов, данная статья оказалась на третьем месте. На первом месте в структуре оборотных активов в этом периоде находились запасы, предназначенные для производства (29,598%), а на втором — запасы, предназначенные для реализации (25,612%). Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги составляла в 2014 году 14,565%. В 2015 году значительно увеличились запасы, предназначенные для реализации, что привело к росту данной статьи в структуре оборотных активов до 44,554%. На втором месте находились запасы, предназначенные для реализации (21,025%), а на третьем — дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (17,088%). Как видим наиболее важные статьи оборотных активов — запасы, предназначенные для производства, и запасы, предназначенные для реализации, иначе говоря — готовая продукция.

Доли этих статей в структуре оборотных активов менее 20% не занимали. Для запасов, предназначенных для производства, это нормальная ситуация, а вот готовая продукция должна реализовываться быстрее. Из этого можно сделать вывод, что у предприятия есть проблемы со сбытом продукции.

На основании проведенного исследования можно заключить, что предприятие нуждается в осуществлении более эффективного управления оборотными активами. Основной целью управления оборотными активами, помимо повышения эффективности использования, является определение необходимого их объема. Это очень важный момент финансового менеджмента, поскольку превышение объемов оборотных активов в балансе предприятия снизит их оборачиваемость, следовательно, снизится деловая активность предприятия, что не может не оказать влияния на его финансовое положение и результаты деятельности. Также значительное преобладание среди оборотных активов денежных средств может свидетельствовать о неэффективности их использования. Поэтому объем оборотных активов должен быть обоснован и нормирован [8; 9].

Поскольку на предприятии сложилась такая ситуация, что оборотных активов в распоряжении находится более, чем определено нормативами, то финансовым менеджерам необходимо предпринять мероприятия нейтрализации сложившихся негативных обстоятельств.

Первый способ состоит в рационализации менеджмента имеющихся в распоряжении предприятия запасов. В теории определены следующие мероприятия, которые позволят осуществить поставленную задачу:

– прогнозирование спроса на производимую продукцию с целью определения того объема производства, который позволит удовлетворить потребности на рынке и не допустит чрезмерного «залеживания» товаров на складах;

– приобретение производственных запасов должно планироваться заранее с учетом определенных планов по производству и реализации продукции;

– хранение запасов на складах должно осуществляться лишь в тех объемах, которые определены тактическими и стратегическими целями предприятия;

– создание условий по улучшению хранения запасов на складах, дабы пресечь вероятность их порчи;

– совершенствование системы доставки готовой продукции до потребителей, улучшение логистики.

Второй способ направлен на сокращение потребности в оборотных активах. Он заключается в уменьшении дебиторской задолженности, чего можно достичь путем анализа дебиторов, выявления менее надежных клиентов и переводе их на систему предоплаты либо же ужесточения процесса получения коммерческого кредита. Кроме того сокращение потребности можно добиться более рациональным использованием тех фондов, в производственном использовании которых нет необходимости.

Третий способ направлен на сокращение расходов оборотного капитала. Его сущность состоит в том, чтобы более рационально и эффективно использовать наличные денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия. Их можно вкладывать в долгосрочные или краткосрочные финансовые активы, инвестировать в обновление основных фондов, приобретение нематериальных активов, таких как права пользования и интеллектуальную собственность.

С учетом сложившейся ситуации для ПАО «Предприятие Гальваник» следует порекомендовать осуществлять прогноз спроса потребителей на производимую продукцию, а также усовершенствовать систему сбыта, улучшив при этом логистику и систему доставки готовой продукции. Кроме того предприятию следует осуществлять более эффективное управление дебиторской задолженностью чтобы в дальнейшем пресечь ее рост и предотвратить ее переход в просроченную и безнадежную задолженность.

Таким образом, оборотные активы — это важнейший источник, обеспечивающий текущую деятельность предприятия. Достаточно широкая классификация оборотных активов позволяет финансовым менеджерам рационально распределять имеющиеся на предприятии виды активов по группам, дабы в дальнейшем обеспечить эффективное управление ими. Согласно приведенной классификации оборотные активы можно разделить по следующим признакам: по характеру финансовых источников, по степени использования, по видам оборотных активов, в зависимости от риска вложения капитала, по степени управляемости активов, по степени ликвидности, по месту нахождения на предприятии, в зависимости от характера участия в операционном процессе, в зависимости от функциональной роли в процессе производства, по периоду функционирования. Оборотные активы, как и внеоборотные, на предприятии находятся в постоянном кругообороте. Его специфика состоит в непрерывном преобразовании активов одного вида в другой. Для обеспечения эффективности деятельности предприятия финансовым менеджерам необходимо осуществлять непрерывное управление оборотными активами, основным назначением которого является определение необходимого их объема для нормального функционирования предприятия. Устранение негативных последствий нерационального использования оборотных активов можно устранить путем применения одного или нескольких мероприятий: рационализации менеджмента запасов, сокращения потребности в оборотных активах, сокращения расходов оборотного капитала. Выбор мероприятия должен основываться на экспертном мнении финансового менеджера, которое должно складываться исходя из финансовой ситуации, сложившейся на предприятии.

Список литературы:

1. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент. Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.
2. Сафонова Н. С., Блажевич О. Г., Мурашова Е. А. Внеоборотные активы: сущность, классификация, особенности управления ими // Вестник Науки и Творчества. 2016. №6 (6). С. 126–132.
3. Блажевич О. Г., Мришук В. Д. Сущность оборотных активов и повышение эффективности их использования на предприятии // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №1 (34). С. 27–35.
4. Кузьминых А. О. Необходимость классификации оборотных активов // Проблемы современной экономики. 2012. №9 С. 240–244.
5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. Киев: Эльга, Ника–Центр, 2004. 655 с.
6. Дзядук В. С., Блажевич О. Г., Сафонова Н. С. Методика проведения оценки финансового состояния предприятия // Вестник Науки и Творчества. 2016. №4 (4). С. 75–81.
7. Воробьева Е. И., Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А., Сафонова Н. С. Методы финансового анализа для оценки состояния предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №2 (35). С. 5–13.
8. Блажевич О. Г. Теоретические аспекты повышения эффективности финансовых показателей предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. №4 (23). С. 28–34.
9. Блажевич О. Г., Соколов И. В. Управление деловой активностью предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2012. №4 (17). С. 111–120.
10. Блажевич О. Г., Арифова Э. А., Сулейманова А. Л. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия // Вестник науки и творчества. 2016. №4 (4). С.17–22.

References:

1. Vorobev Yu. N. Finansovyi menedzhment. Simferopol, Tavriya, 2007. 632 p.
2. Safonova N. S., Blazhevich O. G., Murashova E. A. Vneoborotnye aktivy: sushchnost, klassifikatsiya, osobennosti upravleniya imi. Vestnik Nauki i Tvorchestva, 2016, no. 6 (6), pp. 126–132.
3. Blazhevich O. G., Mrishchuk V. D. Sushchnost oborotnykh aktivov i povyshenie effektivnosti ikh ispolzovaniya na predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2016, no. 1 (34), pp. 27–35.
4. Kuzminykh A. O. Neobkhodimost klassifikatsii oborotnykh aktivov. Problemy sovremennoi ekonomiki, 2012, no. 9, pp. 240–244.
5. Blank I. A. Finansovyi menedzhment. Kiev, Elga, Nika–Tsentr, 2004. 655 p.
6. Dzyaduk V. S., Blazhevich O. G., Safonova N. S. Metodika provedeniya otsenki finansovogo sostoyaniya predpriyatiya. Vestnik Nauki i Tvorchestva, 2016, no. 4 (4), pp. 75–81.
7. Vorobeva E. I., Blazhevich O. G., Kirilchuk N. A., Safonova N. S. Metody finansovogo analiza dlya otsenki sostoyaniya predpriyatii. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2016, no. 2 (35), pp. 5–13.
8. Blazhevich O. G. Teoreticheskie aspekty povysheniya effektivnosti finansovykh pokazatelei predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2013, no. 4 (23), pp. 28–34.
9. Blazhevich O. G., Sokolov I. V. Upravlenie delovoi aktivnostyu predpriyatiya. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2012, no. 4 (17), pp. 111–120.
10. Blazhevich O. G., Arifova E. A., Suleimanova A. L. Istochniki formirovaniya finansovykh resursov predpriyatiya. Vestnik nauki i tvorchestva, 2016, no. 4 (4), pp.17–22.

*Работа поступила
в редакцию 07.07.2016 г.*

*Принята к публикации
09.07.2016 г.*